

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 644 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matritsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Mahtabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Маждид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Ekspost siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri.....	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalarini boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish.....	540
Umarkhodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari.....	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	

Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	
Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quyi amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	

FINE DINING RESTORANLARIDA MARKETING STRATEGIYALARINING SHAKLLANISHI VA MIJOZ JALB QILISHDA ULARNING AHAMIYATI

Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi

Urganch Ranch texnologiya universiteti

Urganch, O'zbekiston.

email: sarvinozjumaniyazova@55gmail.com

ORCID: 0009-0002-0279-8418

Annotatsiya: Ushbu maqolada fine dining restoranlarining o'ziga xos xususiyatlari, ularning marketing strategiyalarini shakllantirishdagi yondashuvlari va mijozlarni jalb qilishdagi samarali vositalar tahlil qilinadi. Ayniqsa, 4P marketing modeli (mahsulot, narx, joylashuv, rag'batlantirish) asosida restoranlar qanday qilib o'z brendlarini mustahkamlashi, raqobatda ajralib turishi va sodiq mijozlar bazasini shakllantirishi mumkinligi ilmiy asosda yoritiladi. Maqolada zamonaviy raqamli marketing vositalarining roli va O'zbekiston sharoitida ushbu strategiyalarni qo'llash imkoniyatlari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: fine dining, marketing strategiyasi, 4P modeli, mijoz jalb qilish, raqamli marketing, restoran biznesi.

Abstract: This article explores the unique features of fine dining restaurants, the development of their marketing strategies, and effective tools for customer engagement. Special focus is given to the 4P marketing model (Product, Price, Place, Promotion), analyzing how restaurants can build strong brand identities, differentiate themselves in competitive markets, and foster customer loyalty. The article also discusses the impact of digital marketing tools and the applicability of these strategies in the context of Uzbekistan.

Key words: fine dining, marketing strategy, 4P model, customer attraction, digital marketing, restaurant business.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности fine dining ресторанов, подходы к формированию их маркетинговых стратегий и эффективные методы привлечения клиентов. Особое внимание уделяется модели маркетинга 4P (продукт, цена, место, продвижение) и тому, как рестораны могут укрепить свой бренд, выделиться на фоне конкурентов и сформировать лояльную клиентскую базу. Также анализируется роль цифрового маркетинга и возможности применения этих стратегий в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: fine dining, маркетинговая стратегия, модель 4P, привлечение клиентов, цифровой маркетинг, ресторанный бизнес.

KIRISH

Fine dining restorani — bu yuqori darajadagi, o'ziga xos va murakkab ovqatlanish tajribasini taqdim etuvchi hashamatli muassasa hisoblanadi. Bunday restoranlar odatda o'zining shinam va zamonaviy muhitga ega ekani, yuqori sifatli xizmat ko'rsatishi hamda muayyan ovqatlanish qoidalariga, jumladan, kiyinish me'yorlariga amal qilinishi bilan ajralib turadi. Fine dining konsepsiyasi ilk bor XVIII asr oxirida Parijda shakllangan bo'lib, vaqt o'tishi bilan u faqat taom emas, balki ijodkorlik va mukammal xizmatga asoslangan ovqatlanish madaniyatini ifodalay boshladi.

Tarixan, nafis ovqatlanish restoranlari "oq dasturxonli restoranlar" nomi bilan tanilgan bo'lib, bu atama muassasadagi yuqori darajadagi muhit va xizmat ko'rsatish sifatining timsoli bo'lgan. Bugungi kunda esa bu tushuncha an'anaviy matolar mavjudligidan ko'ra, umumiy ovqatlanish tajribasining yuksakligi bilan belgilanadi. Bunday restoranlar ko'pincha haute cuisine (yuqori darajadagi oshpazlik san'ati) bilan bog'liq bo'lib, bu yondashuv mahsulotlarning sifatli tanlovi, taomlarning puxta va murakkab tayyorlanishi hamda nafis ko'rinishda taqdim etilishi bilan tavsiflanadi.

Taomlar yuqori malakali gourmet oshpazlar tomonidan tayyorlanadi va ularning sifati, bezagi hamda ta'miy o'ziga xosligi bilan e'tirof etiladi.

Fine dining restoranlarining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Fine dining restoranlari odatda boshqa turdagi restoranlarga nisbatan kichikroq sig'imga ega bo'ladi. Bunga asosiy sabab — ularning yuqori sifatli va yaqin muhitda xizmat ko'rsatishga yo'naltirilganligi bo'lib, bu yerda har

bir mijozga individual e'tibor va xizmat ko'rsatish eng muhim tamoyil hisoblanadi. Odatda bunday restoranlar 20 dan 100 tagacha mijozni qabul qilish quvvatiga ega bo'ladi.

Bu turdagi restoranlar hashamatli va murakkab dizayn bilan ajralib turadi. Interyer odatda nafis bezaklar, yumshoq yoritish va sokin, osoyishta muhit bilan bezatilgan bo'lib, mehmonlarga qulaylik va shaxsiy makon yaratish uchun stollar orasida yetarli masofa saqlanadi. Fon musiqasi muhitni yanada uyg'unlashtiradi.

Bunday restoranlar menyusi yuqori darajadagi, puxta tanlangan va nozik ta'mlar bilan boyitilgan bo'lib, ko'pincha mahalliy, yangi va ekologik toza mahsulotlarga asoslanadi. Taomlar murakkab retseptlar asosida tayyorlanadi va yuqori malakali oshpazlar tomonidan bezak va taqdimotga katta e'tibor qaratiladi.

xizmat ko'rsatish rasmiy va individual yondashuvga asoslanadi. Xodimlar professional tarzda tayyorlangan bo'lib, har bir taomning tarkibi, tayyorlanish usuli va vinolar bilan mosligi haqida chuqur bilimga ega bo'ladi.

alkogol ichimliklari ovqatlanishning ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi. Ko'pincha keng qamrovli va noyob vinolar ro'yxati mavjud bo'lib, mehmonlarga taomga mos vino tanlashda yordam beriladi. Kokteyllar yuqori sifatli spirtli ichimliklar va yangi mahsulotlar asosida tayyorlanadi.

Zamonaviy fine dining restoran biznesida marketing mijozlarni jalb qilish va ularni saqlab qolish, brendni tanitish hamda daromad o'sishini ta'minlashda muhim omil bo'lib hisoblanadi. Marketing restoranlarga raqobatbardosh bozor sharoitida ajralib turish, o'ziga xos imidj yaratish va maqsadli auditoriya bilan samarali aloqa o'rnatish imkonini beradi.[1]

Marketing zamonaviy restoran biznesida:

Yangi mijozlarni jalb qilish

Restoran brendini tanitish

Keng auditoriyaga chiqish

Mijozlar sonini oshirish

Mijozlar sadoqatini shakllantirish

Biznes natijalarini yaxshilash

Raqamli vositalardan samarali foydalanish vazifasini bajaradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Insoniyat sivilizatsiyasining cho'qqisi bu – nafis taomlar tortiladigan restoran" degan gap bejiz emas. Michelinning 3 yulduzli restoranida ovqatlanish odamdan siz shunday so'zlarni eshitishingiz mumkin:

"Bu shunchaki lazzatlanish emasdi – bu ilohiy bir holat edi... o'tkinchi, ammo sehirli lahza... hech qachon unutilmaydigan tajriba... hayot davomida albatta boshdan kechirilishi kerak bo'lgan hodisa." ([Mr Skip Larsen](#), 2022) [2]. "Restoran ochish – na bog'da sayrga, na oshxonada yurishga o'xshaydi. Bu – strategiya, qat'iyat, sabr-toqat talab qiladi. Ammo eng asosiysi – sizning g'oyangiz va orzuvingizga bo'lgan cheksiz ishtiyoqdir." ([Jack Rasmussen](#), 2022) [3]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda ilmiy tahlil va mantiqiy yondashuv asosida bir nechta metodlardan foydalanildi. Avvalo, fine dining restoranlariga oid nazariy materiallar, xorijiy tajriba va amaliy misollar o'rganildi. Maqola doirasida marketingning klassik "4P" modeli (mahsulot, narx, joylashuv, rag'batlantirish) asosida tahliliy yondashuv qo'llanildi. Shuningdek, marketing strategiyalarining samaradorligini aniqlashda kontent tahlili, taqqoslash, sintez va kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Ayrim statistik ma'lumotlar va iste'molchi xatti-harakatlariga oid raqamli platformalardagi tendensiyalar ham hisobga olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fine dining restoranlari, odatda, kechki ovqat paytida ommabop bo'ladi, chunki aynan shu vaqtda odamlar hashamatli, bir nechta bosqichdan iborat ovqatlanish tajribasini murakkab va nafis muhitda tanovul qilishni afzal ko'radilar. Biroq, bunday restoranlarda nonushta yoki tushlik qilishning mashhurligi joylashuv va madaniyatga qarab sezilarli darajada farqlanishi mumkin.

Yirik shaharlarda yoki ishbilarmonlik markazlarida joylashgan nafis restoranlar biznes uchrashuvlari yoki kun davomida o'tkaziladigan maxsus tadbirlarga xizmat ko'rsatish maqsadida yuqori darajadagi tushlik menyularini taklif qilishi mumkin. Nafis restoranlarda nonushta nisbatan kamroq uchraydi, biroq ba'zi muassasalar dam olish kunlari yuqori darajadagi brunch (nonushta va tushlik orasidagi ovqat) xizmatlarini yo'lga qo'ygan.

Marketing — bu restoranlarga mijozlarni jalb qilish va ularni vaqt o'tishi bilan muntazam ravishda buyurtma berishga undaydigan asosiy omildir. Agar brend yetarli darajada mijoz e'tiborini torta olmayotgan bo'lsa, restoran marketingining to'rt asosiy elementi – ya'ni "4P" (Product, Price, Place, Promotion) — ga e'tibor qaratish yanada samarali natijalarga erishishga yordam beradi.[4]

“4P” quyidagilardan iborat:

Mahsulot (Product): Restoranda taklif etiladigan taomlar va xizmatlar.

Narx (Price): Taomlar uchun belgilangan narx siyosati.

Joylashuv (Place): Mijozlarga qanday kanallar orqali yetib borish.

Rag'batlantirish (Promotion): Mijozlarni jalb qilish uchun olib boriladigan reklama va chegirmalar.

Ushbu elementlar restoran egalariga qanday taomlar taklif qilish, ularning narxini belgilash, mijozlarga qayerda va qanday tarzda yetib borish hamda yangi mehmonlarni qanday jalb qilish bo'yicha aniq strategiyalar ishlab chiqishda yordam beradi.

Masalan, mijozlarning 51 foizi restoran chegirmalarini maxsus ilovalar orqali topadi, 43 foizi esa hanuzgacha pochta orqali yuboriladigan kuponlardan foydalanadi. Shu bilan birga, Z avlodi (Gen Z) vakillarining 44 foizi chegirmalar va kuponlarni ijtimoiy tarmoqlarda topayotganini ko'rsatadi.[6]

1-rasm. “4P” modelini fine dining restoranlarida qo'llash

Mahsulot Ko'p bosqichli taomlar Tasting menyular / degustatsion menyular Yuqori sifatli mahsulotlar Innovatsion texnikalar Benuqson xizmat Nafis muhit	Narx Prestijli narxlash (prestige pricing): Narx qimmat bo'lishi mijozda yuqori sifatli tajriba tuyg'usini uyg'otadi. Psixologik narxlash: 199 000 so'm emas, balki 200 000 so'm — yaqqol “luks” signali. Paketli xizmatlar: Taomlar to'plami (degustatsion set), sharob bilan birga xizmat ko'rsatish va boshqalar. Maxsus takliflar: Faqat oldindan buyurtma bergan mijozlarga maxsus menyu yoki imtiyoz.
Joylashuv Yuqori darajadagi hududlar: Markaziy shaharlar, turistlar oqimi ko'p bo'lgan joylar, tarixiy binolar. Ichki joylashuv: Restoran ichidagi joylashuv – masalan, deraza yonidagi stol, VIP xonalar, balkon. Onlayn mavjudlik: Google Maps, Yandex Maps, TripAdvisor, Zomato kabilarda yuqori reytingga ega bo'lishi kerak. Logistika qulayligi: Avtoturargoh, kirish-chiqish qulayligi, do'stona muhit.	Rag'batlantirish Influencer marketing: Instagram, TikTok yulduzlari yoki mashhur blogerlar orqali shov-shuvli taqdimotlar. Ijtimoiy tarmoqlar: Visually attractive kontent, real mijoz sharhlari, maxsus kechalar aks etgan postlar. Email marketing: Doimiy mijozlar uchun sodiqlik dasturlari, yangi menyu haqida xabar berish. Reklama va PR tadbirlari: Soft-opening, press-lunch, blogerlar uchun alohida kechalar. Brend hamkorliklari: Mahalliy dizaynerlar, musiqachilar, vino brendlari bilan kolaboratsiyalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fine dining restoranlari zamonaviy xizmat ko'rsatish industriyasining yuqori pog'onasini tashkil etadi. Ular nafaqat yuqori sifatli taomlar bilan, balki atmosferasi, xizmat madaniyati va estetik yondashuvi bilan ham ajralib turadi. Bunday restoranlar muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun puxta ishlab chiqilgan marketing strategiyalari muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, “4P” modeli asosida qurilgan yondashuv – mahsulot (taom va xizmat), narx (luks segmentga mos), joylashuv (strategik hududlar) va rag'batlantirish (ijtimoiy tarmoqlar, bloger marketingi) – mijozlarni jalb qilish va ularni sodiq mijozlarga aylantirishda muhim vositadir.

Maqolada keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ham fine dining restoranlarini raqamli marketing vositalari bilan kuchli uyg'unlashtirish, mijoz ehtiyojlariga moslashuvchan xizmatlar yaratish va individual tajribaga asoslangan strategiyalarni yo'lga qo'yish orqali ularning raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Bu esa milliy restoran biznesining xalqaro standartlarga yaqinlashishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Мельникова, Е. В. (2020). Стратегический маркетинг в ресторанном бизнесе
2. “A guidebook to the world's best fine dining restaurants”. [Mr Skip Larsen](#), 2022.
3. “Fine Dining: The Secrets Behind the Restaurant Industry”. [Jack Rasmussen](#), 2022
4. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management.
5. Statista Research Department. (2023). Digital marketing strategies in the restaurant sector

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>